

ZAMONAVIY NASR KONTEKSTIDA MIFOLOGIK OBRAZLAR SINTEZI

Qoraqulov Azizbek Amanqulovich

Termiz davlat universiteti O`zbek filologiyasi fakulteti adabiyotshunoslik
mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy nasriy adabiyotda qalamga olingan mifologik obrazlar xususida so'z yuritiladi. Qayd etish lozimki, zamonaviy nasrda qo'llanilgan mifga xos bo'lgan badiiy obrazlar asar mazmunini oshirish bilan birgalikda asarning mohiyatini kitobxonga tanishtirish hamda davr nuqtayi nazaridan "o'tmish"ni qalamga olishga yordam bergan.

Kalit soʻzlar: zamonaviy nasr, badiiy asar, mifologiya, badiiyat, mohiyat.

SYNTHESIS OF MYTHOLOGICAL IMAGES IN THE CONTEXT OF MODERN PROSE

Karakulov Azizbek Amankulovich

2nd course master of the Faculty of Uzbek Philology, Department of Literary Studies,
Termiz State University

Abstract. This article talks about mythological images written in modern prose literature. It should be noted that the artistic images typical of the myth used in modern prose together with increasing the content of the work helped to introduce the essence of the work to the reader and capture the "past" from the point of view of the era.

Keywords: modern prose, fiction, mythology, artistry, essence.

СИНТЕЗ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ

Каракулов Азизбек Аманкулович

магистрант 2 курса факультета узбекской филологии кафедры
литературоведения Термезского государственного университета

Абстрактный. В данной статье говорится о мифологических образах, написанных в современной прозаической литературе. Следует отметить, что типичные для мифа художественные образы, использованные в современной прозе, вместе с увеличением содержания произведения помогли познакомить читателя с сущностью произведения и запечатлеть «прошлое» с точки зрения эпохи.

Ключевые слова: современная проза, художественная литература, мифология, художественность, сущность.

Barchamizga ma`lumki, zamonaviy adabiyot o`zida qator jihatlarni aks ettira olishi bilan ahamiyatli hisoblanadi, ya`ni unda ishtirok etgan ayrim elementlar badiiy asarning o`ziga xos bo`lgan xususiyatlarini namoyon qiladi. Chunonchi:

- a) asar syujetida ayrim fantastik elementlarni ishtirok ettirish;
- b) asar mazmuniga mifologik xususiyatlarni singdirish;
- c) zamonaviy adabiyotda mavjud bo`lgan badiiy-tasviriy elementlarni tasvirlash;
- d) zamonaviy adabiyotda “eski adabiyot”ga murojaat qilish shakllarini bayon eta olish va hokazo.

Biz tadqiq etmoqchi bo`lgan ushbu maqolada zamonaviy nasr kontekstida mifologik obrazlar sintezi xususida so`z yuritiladi.

Wikipedia onlayn lug`atida mifologik obrazlarga quyidagicha ta`rif keltiriladi: “Mifologik obrazlar – xalq og`zaki badiiy ijodiyoti, yozma adabiyot va san`at asarlaridagi mifologik negizga ega bo`lgan asotiriy personajlar”[7]. Demak, ta`rif mohiyatidan ko`rinib turganidek, zamonaviy adabiyotda mavjud bo`lgan nasriy asarlarda mifologik obrazlarni aks ettira olish uchun bevosita “o`tmishga murojaat qilish” muhim ahamiyat kasb etadi. Mifologik obrazlar aynan bir voqelikning jonli timsoli sanalib, u o`zida sehr, afsona, ramziylik kabi qator jihatlarni umumlashtiradi. Badiiy adabiyotda keng tarzda qo`llanilgan mifologik obrazlarga misol sifatida *Odami Od*, *Aziz momo*, *Ayamajuz*, *dev*, *pari*, *ajdar* va shu kabi qator timsollarni keltirish mumkin, bu esa bevosita asar mohiyatiga ta`sir o`tkazuvchi badiiy qahramonlar sifatida namoyon bo`ladi[9].

Zamonaviy nasr ham mifologik obrazlarni o`zida ifoda etgan badiiy adabiyotning o`ziga xos shakli hisoblanib, undagi ma`lum voqeliklarning mifologik obrazlar yordamida aks ettirilishi asardagi ichki hodisotlarning mutolaa qiluvchiga tezroq anglashilishiga xizmat qiladi. Bundan tashqari, mifologik obraz yordamida yozuvchi tomonidan maqsad qilingan niyat ochib berilishi ham osonlashadi. Bugungi zamonaviy nasrda mifologik obrazlar ishtirokida yozilgan asarlarga misol sifatida quyidagilarni keltirishimiz mumkin: *Isajon Sultonning “Ozod” romani*(mifologik obrazlar: *Humo*, *Qof tog`i*, *Iskandar devor va hokazo*), *“Bog`i Eram” hikoyas*(*Semurg` obrazi*), *Nazar Eshonqul “Vola” asari*. *Xurshid Do`stmuhammadning “Donishmand Sizif” asari*; jahon adabiyotida esa *Albert Kamyu*, *Chingiz Aytmatov* kabi qator ijodkorlarning badiiy asarlarida mifologik obrazlar uchraydi[3]. Xilma-xil asarlarda ishtirok etgan turli mifologik qahramonlar o`quvchini lol qoldirish bilan birgalikda ularning oldiga mifologik qahramonlarning qanday xarakterga ega bo`lishi, o`ziga xos xususiyatlari, mifologik tabiati nimadan iborat ekanligi borasidagi ko`plab savollarni qo`yishi tabiiydir.

Biz yuqorida qayd etib o'tgan jahon adabiyotining yirik vakillaridan biri sanalmish Chingiz Aytmatovning ayrim asarlarida mifologik obrazlar ishtirok etgan bo'lib, ularning har birining o'ziga xos tabiati, sifati mavjud ekanligini asarlari matnidan anglashimiz mumkin bo'ladi[1]. Ch.Aytmatov ijodida ishtirok etgan mifologik obrazlarning asar bilan uyg'unlashuvi, ularning bir maromda tartibga solinishi, mifologik qatlamning ma'lum yo'nalishga, yondashuvga ega ekanligi, misol sifatida keltirilayotgan timsollarning barcha uchun tushunarli bo'lishi ijodkor asarlariga o'zgacha tus bag'ishlaydi. Chingiz Aytmatov asarlarida mavjud mifologiya qator vazifa jihatlariga ega. Ch. Aytmatov mifologiyasidagi o'ziga xoslik asarlari mohiyatini to'la-to'kis qamrab ola olgan, deya bemalol ta'kidlash mumkin. M. Ahmedovanning fikricha: "...Aytmatovning doston tili badiiylkning eng organik usuli sifatida ijodkor dunyoqarashidan o'rin oladi..."[5]. Ya'ni Aytmatovning dostonlardan olgan mifologik obrazlar ijodkor asarlari uchun poydevor vazifasini o'tab beradi. Bundan tashqari, yozuvchi asarlaridagi mifologik xususiyatlardan biri sifatida obrazlarning hayot bilan uyg'unlashuvi holatini aks ettirishini e'tirof etish mumkin, chunonchi, muallif ko'plab obrazlari orqali hayotiylik asarlariga singdirib yuborishga harakat qilgan garchi ular mifologik timsol sanalsa-da. Jumladan, "Oq kema" asaridagi bola obrazining baliqqa aylanishni istashi, "Sohil yoqalab chopayotgan Olapar" asaridagi O'rxun bobo obrazining suv parisi bilan bir vujud hosil qilib, abadiylikka singishi umidi bilan bu dunyodan ko'z yumishi syujetlari mifologik syujetlarga yaqqol misol bo'la oladi[6].

Bundan tashqari, Chingiz Aytmatovning "Qiyomat" romanida ham mifologik timsollar mavjud. Iso alayhissalom, qush timsolida namoyon bo'lgan ajal kabi obrazlar asardagi mifologik obraz sifatida talqin qilinadi. Iso alayhissalom tomonidan Pontiy Pilatning "Boshingda ajal qushi aylanyapti" deya ta'kidiga javoban aytilgan aytilgan: "U hammamizning boshimizda aylanyapti" deb javob berish syujeti asar kontekstidan o'rin olgandir. Ushbu holatdagi Iso alayhissalom hamda ajal mifologik obrazlari diniy ruhda talqin qilingan ramziy timsollar sanaladi.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, zamonaviy nasrda ishtirok etgan mifologik obrazlar asar tag zamiriga qator masalalarni "yuklashi" bilan ahamiyatlidir. Badiiy asar mazmuniga qo'shimcha ma'no yuklash, yozuvchi badiiy mahoratini aks ettirish, asardagi ramziylik ruhini yoritish va boshqalar yuqoridagi fikrimiz uchun yaqqol misol bo'la oladi. Yozuvchi Chingiz Aytmatov asarlarida aks etgan qator mifologik obrazlar ham badiiylik nuqtayi nazaridan yuqoridagi talablarga javob bergan holda ijodkor fikrlarining yana to'kis aks etishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. АЙТМАТОВ Ч.Т. Собр. соч.: В 3-х т. Т.1.— М.: Мол. гвардия, 1982. — 607 с.

2. Айтматов Ч.Т. Собр. соч.: В 3-х т. Т.3.–М.: Мол. гвардия, 1984. – 575 с.
3. Далгат У.Б. Литература и фольклор. – М.: Наука, 1981. – 304с.
4. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – Л.: Изд. ЛГУ, 1986. - 366с.
5. Пропп В.Я. Фольклор и действительность. – М.: Наука, 1976.-326с.
6. www.fayllar.org
7. www.edu.uz
8. www.kitobolami.uz
9. www.wikipedia.org
10. www.google.com